

Pembangunan Ekonomi Gereja: Suatu Kajian Praktis Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Maranatha Bombon untuk Pelaksanaan Misi Gereja

Mardian Baali

Sekolah Tinggi Agama Kristen Luwuk Banggai

Email Korespondensi: dianbaali0208@gmail.com

Abstract. *The natural wealth of the Maranatha Bombon Congregation with various potentials, a gift from God, must be managed and worked on with love so humans can use it to support their lives. God gives control as a delegation of guardianship or maintenance of nature for the welfare of human life, maintaining harmony with nature and glorifying God. Congregational economic empowerment can be realized through small holistic groups which understand the Word through discussion. They also apply the Word to daily life and as a place to learn to serve others inside and outside the group according to their gifts. The purpose of this study was to determine the understanding of the congregation and the congregational council regarding the economic development of the congregation at GKLB Maranatha Bombon. The research method used is quantitative. The results of the research show that economic empowerment has not been integrated into social and congregational life due to the lack of attention from the church itself.*

Keywords: *church economic development, church potential, church fund independence, church mission*

Abstrak. Kekayaan alam Jemaat Maranatha Bombon dengan beragam potensi yang merupakan anugerah Tuhan perlu dikelola dan digarap dengan penuh kasih sehingga dapat dimanfaatkan manusia untuk menunjang hidupnya. Allah memberi penguasaan sebagai pelepasan tugas perwalian atau pemeliharaan atas alam untuk mensejahterakan hidup manusia, menjaga keharmonisan dengan alam dan memuliakan Allah. Pemberdayaan ekonomi jemaat dapat diwujudkan melalui kelompok-kelompok kecil yang holistik, yang memahami Firman melalui diskusi, tetapi juga menerapkan Firman bagi kehidupan sehari-hari dan sebagai tempat untuk belajar melayani orang lain di dalam maupun di luar kelompok sesuai karunia yang dimiliki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman jemaat dan majelis jemaat tentang pembangunan ekonomi jemaat di GKLB Maranatha Bombon. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi belum benar-benar terintegrasi dalam kehidupan sosial dan berjemaat karena kurangnya perhatian dari pihak gereja itu sendiri.

Kata-kata Kunci: pembangunan ekonomi gereja, potensi gereja, kemandirian dana gereja, misi gereja

PENDAHULUAN

Gereja, pada dasarnya, ada di dalam dunia sebagai utusan Allah. Gereja dalam menjalani pertumbuhan dan perkembangannya yang terus berlangsung dan berkesinambungan dalam pendewasaan dirinya, dituntut untuk

menyaksikan betapa Allah hadir dalam realitas sosial masyarakat atau manusia. Atau “gereja harus melibatkan diri dalam bentuk-bentuk pelayanan kasih untuk melayani kebutuhan hidup umat manusia, meruntuhkan dinding pemisah antara sesama manusia yang berjuang, untuk perdamaian dan penegakan hukum serta hak asasi manusia, sambil sekaligus berupaya untuk kelestarian dan penguatan lingkungan hidup.”(Roeroe 2005, 4)

Dalam menjalankan misi gereja untuk mewartakan karya keselamatan Allah, “gereja dipanggil untuk memberitakan Injil Yesus Kristus yang merupakan berita kesukaan mengenai pertobatan dan pembaharuan (bnd. Mrk 1:15) serta kebebasan, keadilan, kebenaran dan kesejahteraan yang dikehendaki Tuhan (bnd. Luk 4:18-21) (Campbell-Nelson 1995, 165). Sebab itu gereja perlu membaharui dan memberdayakan diri sehingga dapat “mendampingi, melayani dan membimbing manusia sebagai individu dan kelompok agar sanggup dan mampu menjalankan tugas berswadaya” (Campbell-Nelson 1995, 165). Dengan kata lain gereja dapat mengupayakan pemberitaannya menuju teologi yang relevan yang dapat dipahami melalui misi penciptaan, misi eksodus, misi kehambaan, misi rekonsiliasi, dan misi kerajaan Allah (Artanto 1997). Lima tema dan corak misi inilah yang dapat dijadikan dasar untuk membangun suatu teologi misi gereja. Dalam menghadapi kenyataan kemiskinan, kesenjangan sosial dan masalah ketidakadilan, gereja perlu mengembangkan misi eksodus yang ditujukan kepada perjuangan kemanusiaan melawan kemiskinan, ketidakadilan sosial (Artanto 1997, 137); dan misi kehambaan di mana “gereja harus menjadi gereja hamba yang tidak mempertahankan diri atau hidup untuk dirinya sendiri, tetapi terjadi komunitas yang saling melayani dengan cara mengutamakan orang lain (Filipi 2:4) (Artanto 1997, 149). Hal ini bermaksud untuk mewujudkan rekonsiliasi dan keadilan sebagai satu umat Allah.

Dalam perjuangan melawan berbagai kemiskinan, ketidakadilan sosial dengan mengutamakan dan memperhatikan kebutuhan orang lain belumlah

cukup, namun perlu diupayakan hal-hal yang menyemangati kehidupan warga gereja untuk tidak terus menggantungkan hidup pada orang lain tetapi juga dapat berdaya guna untuk mengantisipasi realitas sosial yang ada, termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya dan dana yang merupakan kegiatan ekonomi untuk mendukung upaya pemberitaan gereja.

Menjadi suatu kendala bagi pertumbuhan dan perkembangan gereja dalam pendewasaan dirinya sebagai jemaat, secara khusus jemaat-jemaat yang ada di pedesaan, yang kurang bahkan tidak dilatih warganya untuk mendayagunakan “seluruh potensi dan kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah kepada Manusia”(Ciputra 2007, 13), sehingga pada akhirnya dapat bermanfaat untuk pelaksanaan misi gereja. Memahami dan menyadari pentingnya pelaksanaan misi gereja sebagai perintah Allah yang juga turut didukung oleh daya dan dana, maka gereja perlu mengupayakan pemberdayaan ekonomi warga gereja dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Namun hal ini kurang mendapat perhatian secara khusus oleh Majelis Jemaat sebagai pemimpin jemaat. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal antara lain adanya keengganan warga gereja dan para pelayannya membicarakan tentang pemberdayaan ekonomi. Tetapi melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat yang notabene adalah warga gereja tidak merasa enggan membicarakan pemberdayaan ekonomi. Dengan kata lain pemberdayaan ekonomi menjadi hal yang lumrah dibicarakan dan dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang berdampak pada kehidupan warga gereja untuk menuju kemandirian daya dan dana, pendewasaan gereja untuk tidak punya sikap ketergantungan dalam soal pembiayaan dengan pemberdayaan warga gereja (Jonge 1990), yang kemungkinan dapat membuat warga gereja memenuhi misi yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat (misalnya pajak), kebutuhan keluarga (kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan

lain-lain), lalu kebutuhan jemaat/gereja (persembahan) (Siwu 2004). Dengan kata lain dapat memenuhi upaya pelaksanaan misi gereja.

Kebutuhan terhadap pembangunan ekonomi jemaat sudah banyak diteliti. Salah satunya adalah penelitian Langido dkk yang menemukan bahwa ketergantungan dana gereja kepada persembahan jemaat mengakibatkan jemaat miskin menanggung beban pelayanan yang paling tinggi (Langido, Mosooli, dan Ruindungan 2022). Pasande dan Tari mengemukakan banyaknya gereja yang sudah berhasil mengembangkan kewirausahaan gereja (Pasande dan Tari 2019).

Jemaat Maranatha Bombon, salah satu jemaat milik Gereja Kristen di Luwuk Banggai (GKLB) yang berada di kabupaten Banggai propinsi Sulawesi Tengah, merupakan salah satu jemaat yang membutuhkan pembangunan ekonomi. Selain sebagai wujud pemenuhan panggilan gereja, juga merupakan tuntutan kebutuhan dana untuk membiayai pelayanan jemaat. Masalahnya sejauhmana jemaat ini siap? Apakah jemaat sudah paham dan siap untuk terlibat dalam program-program pembangunan ekonomi jemaat?

Kesiapan jemaat sangat dipengaruhi oleh kesiapan para pemimpinnya. Jika pemimpin siap, kemungkinan besar jemaat akan siap. Lintong dkk menemukan pentingnya peran pemimpin gereja dalam menggerakkan kewirausahaan jemaat. Karena itu mereka bahkan mengemukakan pentingnya pendidikan kewirausahaan jemaat dimulai dari sekolah teologi sebagai tempat pendidikan para calon pendeta sebagai pemimpin gereja (Lintong et al. 2021).

Namun selain pendeta, majelis jemaat secara keseluruhan juga memiliki tanggung jawab yang sama. Mereka adalah pemimpin yang berasal dari jemaat dan selalu berada bersama dengan jemaat. Pendeta bisa dimutasi ke jemaat lain, namun majelis jemaat akan tetap tinggal. Sebab itu penting untuk mengetahui tingkat kesiapan mereka. Paling tidak, sejauhmana mereka memahami perlunya pembangunan ekonomi jemaat?

Pertanyaan inilah yang ingin penulis temukan jawabannya melalui penelitian ini. Hasil penelitian akan bermanfaat menjadi masukan bagi sinode Gereja Kristen di Luwuk Banggai yang jemaatnya pada umumnya belum memiliki program pembangunan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data diambil dengan angket. Subyek penelitian yang dilibatkan sebanyak 36 responden yang terdiri dari 28 anggota jemaat mewakili 28 keluarga (63% dari total jumlah keluarga di jemaat Bombon) dan 8 anggota majelis jemaat.

Untuk menganalisa data dengan cara analisis kuantitatif (data dalam bentuk bilangan) penulis menggunakan rumus prosentase (Winarno 1972, 81), yaitu :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan : P = Prosentase dari masing-masing variabel

F = Frekwensi dari masing-masing variabel

N = Jumlah Responden

HASIL PENELITIAN

Dari jawaban yang diberikan oleh Majelis Jemaat melalui angket yang diedarkan didapati bahwa hampir semua Majelis Jemaat mengerti dan memahami apa arti dan maksud dari pemberdayaan ekonomi jemaat. Karena target dari kegiatan pemberdayaan itu adalah menjadikan warga gereja memahami visi dan misinya sebagai gereja, yakni menjadikan jemaat setia beribadah tetapi produktif secara ekonomi. Dari target kegiatan pemberdayaan ekonomi inilah yang pada akhirnya memotivasi jemaat untuk memanfaatkan berbagai potensi yang ada disekitar mereka sehingga menghasilkan daya dan dana itu bagi kepentingan

pelayanan misi gereja baik secara persekutuan maupun secara perorangan. Namun ada juga keraguan yang muncul di satu pihak bahwa pemberdayaan ekonomi tidak tepat dibicarakan dalam gereja, karena, tugas gereja hanya mengurus Firman dan ibadah-ibadah yang sifatnya penyembahan. Apalagi di pihak Sinode sendiri belum bahkan tidak pernah memprogramkannya di jemaat-jemaat dan jemaat sendiri bersama Majelis Jemaat tidak berinisiatif untuk melakukannya.

PEMBAHASAN

Dasar Teologis Pemberdayaan Ekonomi menurut Alkitab

Pada bagian ini secara khusus akan diuraikan beberapa bagian Alkitab baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang mengungkapkan tentang upaya pembangunan ekonomi jemaat dengan mengelolah berbagai sumber dan potensi untuk pelaksanaan tugas panggilan gereja atau pelaksanaan misi gereja.

Kejadian 2:8, 15

Bagian Alkitab ini dalam hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya yakni lanjutan dari kisah penciptaan yang terpusat pada manusia, di mana Allah membuat taman dan menciptakan manusia lalu menempatkannya ke dalam taman dan menyuruhnya untuk mengolah serta melindunginya. Dengan demikian Kejadian 2:8, 15 merupakan pokok-pokok pikiran tentang tugas dan panggilan gereja / jemaat untuk menjadi berkat bagi semua kaum mulai dari mengolah, memelihara dan membina bumi ini agar menjadi tempat kehidupan yang layak bagi manusia dan semua makhluk (Siwu 2004, 10).

Taman Eden merupakan suatu nama yang berarti kegirangan. Sebagai Taman Allah (bnd. Yes. 51:3; Yeh. 28:13; 31:9), taman itu adalah suatu tempat kudus dan kedudukan manusia disitu berarti ia mendapat tugas Imam dalam Ay. 15-17 (Guthrie 1982). Tugas itu yakni mengusahakan” (Ibrani: *abad*) yang berarti pekerjaan, kerja, karya, menjalankan, melayani, menjalani, mengabdikan kepada,

menyediakan, membantu; dan “memelihara” (Ibrani: *shāmar*) yang berarti menjaga, memelihara, memperhatikan, menyimpan, menerima, melindungi, memegang. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, mengusahakan berasal dari kata dasar usaha yang berarti sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud, dengan mencarikan daya upaya sehingga memberikan hasil yang diharapkan, dan kata memelihara berarti menjaga dan merawat baik-baik sekaligus melindungi dan meluputkan dari berbagai bahaya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka manusia menerima mandat untuk bekerja sebagai seorang pengusaha yang mengusahakan serta mengerahkan seluruh potensi dan sumber dayanya dengan mengupayakan berbagai cara sehingga mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya dan kepentingan orang lain sambil menaruh harapan kepada Allah sebagai pemelihara. Dalam kaitan dengan ekonomi, mengusahakan dan memelihara ini adalah menunjuk pada penatalayanan itu sendiri atau pengelolaan sumber-sumber dari suatu rumah tangga tentang bagaimana memperoleh sumber daya dan dana yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan panggilan dan misi gereja itu sendiri.

Dengan demikian kalau Ia telah menempatkan bumi secara keseluruhan dalam tanggung jawab manusia, maka Ia kini secara khusus menyerahkan taman itu ke tangan manusia (Stott 1996, 216), untuk mencarikan daya upaya dalam mengurus dan mengaturnya. Singkatnya, pokok-pokok pikiran tentang melaksanakan amanat Tuhan bagi jemaat perlu dipikirkan dan diatur, ditata dan dibenahi atau diorganisasikan dalam suatu tata gereja, dengan berusaha memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin. Itulah amanat kepada gereja untuk pengamalannya yang diatur penatalaksanaannya untuk diusahakan, sebab di dalamnya nyata karya iman yang menyelamatkan.

Sebab itu patutlah dimengerti bahwa bumi yang dihuni dan didiami manusia ini bukanlah milik manusia melainkan milik Tuhan, yang di dalamnya Dia

menghendaki supaya manusia atas nama Tuhan, mengolah, mengusahakan, mengerjakan bumi itu dengan segala kemungkinan yang tersimpan di dalamnya (Verkuyl 2012) demi untuk menyatakan kasih kepada sesama dan pengabdian kepada Allah.

Mazmur 8

Mazmur 8 ini termasuk jenis madah atau puji-pujian yang dibuka dengan suatu seruan pembukaan yang agung dan mulia, yakni dengan penuh rasa hormat dan penyembahan pemazmur dan Israel memanggil Allah mereka, yakni Tuhan (Yahweh = YHWH) (Barth dan Pareira 1984). Mzm 2b:3 agak sukar diterjemahkan dan dipahami. Ada yang menyarankan bahwa kemuliaan agung Allah itu yang nampak dan dilihat dalam tindakannya yang mengambil bayi yang tak berdaya dan memakainya untuk mengalahkan orang fasik (Guthrie 1985, 132), yang pada intinya bahwa kemampuan untuk memuji Tuhan karena segala ciptaan-Nya itu telah diletakkan Tuhan dalam hati kita sejak kita masih bayi. Kemampuan ini telah dipersiapkan Tuhan untuk membungkamkan atau menghentikan “lawan-Nya”, yakni pembicaraan mereka. Tidak jelas siapa yang dimaksud dengan lawan Tuhan di sini, tetapi besar kemungkinan adalah orang-orang yang tidak mampu atau tidak mau mengakui keagungan Tuhan.

Ayat 10 semacam perasaan paradoks sedang diperkembangkan dalam Mazmur ini, dan inilah yang diperkembangkan sekarang mengenai keberadaan manusia. Hal ini hanya dapat dijawab oleh pernyataan Allah sendiri yang disertai pula dengan sifat kemuliaan dan hormat yang menandai manusia itu lebih unggul dari ciptaan lainnya (Guthrie 1985, 133). Dengan kata lain bahwa manusia yang rendah dan hina ini diperhatikan, karena Tuhan sendiri telah memahkotainya dengan kemuliaan dan semarak, artinya keluhuran rajawi (bnd. 21:6; 45:4, 5; dikatakan mengenai raja; 96:6; 104:1; dikatakan mengenai Tuhan). Keluhuran dimaksud terletak dalam kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan, bahwa manusia

adalah pemegang peran utama dalam pementasan kemuliaan Allah dengan tanggung jawab ganda, hubungan dengan Allah (vertikal) dan hubungan dengan ciptaan lainnya, manusia dan lingkungannya, alamnya (horizontal) (Kobong 1997). Dari tanggung jawab ganda inilah yang menuntut suatu kerja ekonomi untuk mengolah, menguasai, memerintah dan memelihara.

Dengan tugas mengolah dan memelihara berarti sekalipun manusia hina, tetapi mulia dan mendapat hak istimewa agar seluruh kegiatan dan pola hidupnya memuliakan Allah. Agar Allah dapat dimuliakan maka manusia harus mengerahkan seluruh potensi dan sumber dayanya. Mengolah dan memelihara ini juga adalah suatu upaya untuk menata dan membenahi serta memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin demi untuk mewujudkan visi dan misi gereja.

Amsal 6:6-11

Dalam hubungannya dengan perintah untuk mengusahakan dan memelihara taman (Kej. 2:15) dan kekuasaan yang diberikan Tuhan untuk berkuasa atas ciptaan lainnya (Kej. 1:26-28; Mzm. 8:7-9) adalah menunjuk pada tindakan dan karya itu sendiri. Untuk perbaikan dan peningkatan hidup masyarakat maupun jemaat maka manusia perlu bekerja, karena Allah juga terus bekerja agar dunia ini menjadi baik sesuai dengan kehendakNya (Yoh. 5:17). Dengan keterpanggilan kita untuk bekerja, maka wujud kerja itu dapat kita simak melalui karakter semut yang selalu bekerja sama, saling peduli, tak pernah menyerah, menganggap musim panas sebagai musim dingin, dan sebaliknya.

Dari karakter positif semut dapat diteladani dalam dunia kerja yang dapat “memperluas lingkup kemerdekaan ekonomi yang memungkinkan tingkah laku wiraswasta, dan berhasil menciptakan suatu lingkungan sosio-ekonomis, yang mendorong para wiraswasta ini secara “optimal” (Koentjaraningrat 1982, 466). Hanya dengan menjaga kerja sama, kekompakkan, saling peduli, kerja keras, pantang menyerah dan optimis memandang masa depan, maka setiap orang

percaya yang menerima panggilan dari Tuhan dapat melaksanakan pekerjaannya di dunia ini sebaik-baiknya (Darmaputera 2001).

Gereja atau orang percaya bisa mencapai sukses yang luar biasa, ketika menjadi bijak sekalipun tidak ada pemimpinnya, selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia dituntut untuk bekerja dengan tidak tergantung pada orang lain, melalui kerja manusia memperoleh kemajuannya sebagai manusia, artinya, dalam arti tertentu menjadi lebih manusiawi (Stott 1996, 217), dan dapat mendukung kehidupan bergereja dan bermasyarakat.

Dengan dituntutnya manusia untuk bekerja agar tidak tergantung pada orang lain, dikisahkan pula dalam Amsal 31:10-31, seorang tokoh perempuan yang memiliki kecakapan, bijaksana, dan rajin mengatur serta menata ekonomi rumah tangganya. Kecakapan, kebijaksanaan dan kerajinannya itu membuat suaminya tidak kekurangan keuntungan dan semakin dikenal ketika bersama orang lain (ay. 11, 23). Dia sering bekerja dengan tangannya sendiri sehingga hasilnya memberi keuntungan (ay. 13, 16, 18), dan keuntungan diperoleh membuat kehidupan keluarganya berbahagia, tidak ragu dengan masa depannya bahkan mampu membantu orang-orang lain yang berkekurangan (ay. 20, 25). Usaha dan kerja keras yang dilakukan dengan tanpa mengenal putus asa, ternyata memberikan sebuah kesuksesan yang luar biasa terhadap seisi rumah tangganya, ketika hal itu pula dibarengi dengan sikap takut akan Tuhan. Dari cerita ini memberikan suatu motivasi ekonomi bagi gereja, dewasa ini untuk dapat mengembangkan kemampuan diri sehingga boleh mendatangkan pertumbuhan ekonomi keluarga dan dapat menolong orang lain, termasuk dapat mendukung kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya.

Lukas 19:11-27

Injil Lukas secara keseluruhan dapat dilihat dari susunan ceritanya yang terdiri dari beberapa bagian. Sebagaimana kitab-kitab Injil yang lain (Matius,

Markus, Yohanes), tampak bahwa Injil Lukas mempunyai tujuan untuk memberi kesaksian tentang karya penyelamatan Tuhan dalam diri Yesus Kristus. “Dengan teologinya yang khas, Lukas mau menyapa sekaligus orang-orang kaya dan mereka yang miskin dalam jemaahnya agar hidup bersama sebagai murid-murid Kristus yang otentik” (Mandaru 1992, 65). Injil Lukas juga bermaksud untuk menjelaskan kisah tentang Yesus yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang (Lukas 19:10). Injil Lukas mengetengahkan Yesus sebagai Juruselamat yang universal (4:25-27). Sebagai Juruselamat, Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan baik nyawa maupun tubuh (5:12-26; 7:11-17), memperhatikan mereka yang tersisih, termasuk perempuan (4:38-41; 7:36-50).

Dalam hubungannya dengan perhatian dan kepedulian Kristus untuk boleh menata, mengatur dan membangun ekonomi rumah tangga Kristen sehingga dapat mendukung pelaksanaan misi gereja sebagai persekutuan tetapi juga perseorangan, maka dalam Lukas 19:11-27 ini memberi perhatian kepada “kesepuluh hamba yang masing-masing diberi satu mina yang harus dipakai berdagang dan mendapat untung” (Guthrie 2006, 249). Hamba yang memperhatikan kesetiaan dan kecakapannya, mengatur dan mengusahakan modal yang diberikan sang tuan, mendapat hak istimewa berupa kedudukan tinggi, tetapi yang belum melakukan kewajibannya karena takut berdagang dan jangan ia menderita kerugian, ia ditegur karena kemalasannya dan uangnya disita (Guthrie 2006, 250). Dari cerita ini dalam kesejajarannya dengan Mat. 25:14-30, memberi gambaran bahwa hidup ini adalah perjuangan yang harus dan terus dijalani dalam berbagai cara dengan menumbuhkan motivasi dalam diri orang untuk mengembangkan suatu jiwa dan mental yang berwirausaha (enterpreneurship) (Siwu 2000, 82). Karena dengan jiwa berwirausaha adalah motivasi pada seseorang untuk memperoleh tingkat ekonomi yang lebih baik dan boleh mendapat pujian dari sang tuan p emberi saham dan perintah, karena “telah melakukan inovasi yakni mencari dan menciptakan kemungkinan-kemungkinan

yang memiliki daya saing (Siwu 2000, 82) dan melepaskan sikap ketergantungan pada orang lain. Tetapi sebaliknya “orang yang malas dan berdiam diri, menerima keadaan sebagai nasib, tidak kerja keras, dan boros adalah orang yang tidak melakukan kewajiban pokok agama (Siwu 2000, 84), dan akan dipermalukan karena sikap masa bodohnya yang tidak mendatangkan buah atau hasil.

Kisah Para Rasul 18:1-17

Korintus adalah kota perdagangan yang ramai dengan dua pelabuhan. Kota ini sudah sejak lama terkenal buruk sebagai kota yang tidak mementingkan hal-hal kesusilaan, dan hanya dengan susah payah gereja yang tidak lama lagi didirikan di situ dapat mengekang sifat itu. Perjalanan Paulus dari Atena ke Korintus, ia bertemu dengan Akwila dan istrinya Priskila, yang ternyata kemudian menjadi penolong-penolong yang sangat berharga dalam pekerjaannya. Dalam pertemuan itu, selain dari usaha Paulus untuk mengabarkan berita kelepasan di Korintus yang menjadikan banyak orang percaya di antaranya Krispus, kepala rumah ibadat (bnd. I Kor. 1:14), Paulus, Akwila dan Priskila bekerja bersama-sama sebagai tukang kemah atau tenda dalam rangka misi. Hal ini dianggap wajar kalau seorang rabi melakukan pekerjaan tangan supaya ia jangan mengambil keuntungan dari pengajaran agama yang diberikan (Guthrie 2006, 28). Pada mulanya, dengan hasil yang cukup memuaskan, ia menjadikan rumah ibadat Yahudi setempat sebagai basis kegiatannya, tetapi kemudian hal ini tidak mungkin lagi diteruskan karena perlawanan dari pihak Yahudi, ia memindahkan basisnya ke rumah Titius Yustus, seorang yang takut kepada Allah yang tinggal berdampingan dengan rumah ibadat. Meskipun orang-orang Yahudi menentanginya tidak mengendorkan usaha mereka untuk menghalang-halangi dia, dan tidak lama diantaranya mereka menuduh dia di depan Yunius Galio, Gubernur Roma di Akhaya, bahwa dia melakukan propaganda agama yang tidak sah menurut hukum.

Sebagai seorang pejabat dan tokoh yang menarik tetapi juga bijaksana, ia melihat apa yang ada di balik tuduhan yang sepintas lalu kelihatannya benar. Sekiranya Paulus memang telah melanggar hukum Roma, ia sudah mendengarkan permintaan mereka, tapi sebab soal itu nampaknya hanya mengenai kepercayaan dan tafsiran agama Yahudi, itu bukan urusannya atau tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Dengan menolak permintaan orang Yahudi, terjadilah pemukulan kepala rumah ibadat oleh rakyat Yunani yang marah, menunjukkan bahwa ada perasaan anti Yahudi yang terpendam di kalangan rakyat pada waktu itu, dengan menyerbu Sostenes dan memukulnya di pengadilan itu tapi tidak dihiraukan Galio. Keputusan Galio ini dapat dipercaya untuk melindungi kebebasan pengkhotbah-pengkhotbah Kristen. Galio menyatakan bahwa Injil adalah bentuk Yudaisme, yakni agama yang tegas dilindungi oleh undang-undang Roma, hanya berlaku tanpa diganggu – gugat untuk waktu yang tidak lama, tapi sebagai pejabat atau pemimpin keputusan itu memberi perlindungan bagi kekristenan bagi perkembangan Injil.

Kesetiaan dan keuletan sepasang suami isteri yakni Akwila dan Priskila bersama Paulus sebagai tukang kemah tetapi juga dengan keterlibatan pejabat turut mendukung terlaksananya misi gereja meskipun harus mendapat perlawanan dari orang-orang Yahudi. Semangat kerja dan jiwa entrepreneurship mereka menjadikan Allah dimuliakan, dengan banyaknya orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Dari hal ini jelas bahwa antara misi gereja, misi kerasulan dan entrepreneurship dapat dilakukan bersama.

Efesus 4:28

Dalam bagian ini Paulus berpaling lebih khusus kepada jemaat-jemaat bukan Yahudi, dan menggambarkan sampai *jelimet* (sampai kepada hal-hal kecil) corak hidup baru. Dulu para pembacanya mempunyai satu-satunya cara hidup yang mereka kenal yakni kekafiran (ay. 17-19). Tapi pada pertobatan, mereka

meninggalkan praktek hidup yang buruk, dan menerima suatu pola hidup baru yang mempengaruhi watak dan kebiasaan mereka (Guthrie 2006, 619). Secara khusus pada ayat 28 adalah bagian dari manusia baru untuk menjadi berkat bagi orang lain.

Pemberdayaan Ekonomi dalam Perspektif Jemaat GKLB Maranatha Bombon

Pemberdayaan ekonomi bagi warga GKLB Maranatha Bombon nampak dalam kegiatan pertanian antara lain melalui arisan kerja (“palusan” dalam bahasa setempat) atau gotong royong yang terdiri dari 5-10 orang dengan cara bekerjanya secara bergilir di setiap lahan perkebunan mereka. Dengan kelompok kerja ini akan membantu pengelolaan, perawatan dan pemeliharaan usaha tani mereka yang diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi, yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga, yang oleh pihak gereja justru dapat mengorganisirnya dalam kelompok-kelompok kecil misalnya kaum bapa atau pemuda, namun harapan itu belum terwujud karena dipihak pelayan tidak ingin menambah kesibukan dan mencampuri apa yang sudah menjadi inisiatif dari warga jemaat meskipun mereka sendiri ikut serta dalam kelompok kerja tersebut. Selain alasan tersebut di atas, disebabkan juga oleh tidak bersedianya mereka untuk diikat dengan aturan-aturan dari pihak lain atau pemimpin organisasi yang ada, sehingga kegiatan “palusan” ini tidak berjalan secara berkelanjutan, karena hanya terjadi pada saat ada pekerjaan yang mendesak tetapi juga anggota yang tidak tetap.

Dari tidak bersedianya pelayan dan kelompok kerja ini untuk diorganisir supaya boleh berkelanjutan dan menambah produktifitasnya, karena mereka menggunakan tehnik konvensional yang sudah dipelajari turun temurun dengan hasil yang minimal, dan secara sepintas terlihat kalau mereka sudah puas dengan hasil yang ada, tetapi kenyataan yang sebenarnya mereka tidak sadar kalau mereka masih dapat melakukan hal-hal yang lebih baik dari saat ini.

Selain arisan kerja atau palusan yang merupakan bagian dari pemberdayaan itu sendiri, kehidupan warga jemaat pun sudah terbiasa dengan kegiatan sosialnya yang tercermin dalam pola hidup saling membantu dalam tali persaudaraan, baik menyangkut kehidupan maupun kematian, berbagi suka dan duka atau merasakan penderitaan dan kesenangan secara bersama-sama yang merujuk pada kesetiakawanan atau solidaritas yang bermuara pada persaudaraan sejati. Rasa solidaritas itu dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain berupa tenaga kerja, uang dan juga bahan sembako sesuai dengan kerelaan dan kemampuan mereka. Hal ini adalah bentuk kegiatan sosial yang terjadi secara spontan dari pihak warga jemaat tanpa ada aturan-aturan yang mengikat mereka dan mereka dengan bebas mengatur kondisi ekonominya masing-masing yang masih begitu nampak sampai saat ini.

Dengan tuntutan perubahan yang terus memacu kehidupan warga gereja untuk dapat bersaing dengan perkembangan yang ada, perlahan-lahan konsep dan cara pandang mereka tentang pemberdayaan mengalami perubahan, setelah mereka mulai dilatih dengan kegiatan-kegiatan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Mahiga yang berperan sebagai pelancar proses yang mendinamisasi potensi masyarakat/jemaat dengan tujuan membangun kemandirian (Campbell-Nelson 1995, 165), pada tahun 2005 sampai sekarang. Adapun kegiatan LSM ini dalam pemberdayaan itu berupaya melakukan sebuah proses membangun manusia atau masyarakat yang adalah jemaat, melalui pengembangan kemampuan, perubahan perilaku dan pengorganisasian masyarakat. Pengembangan kemampuan ini meliputi kemampuan untuk bertani, beternak, melakukan wirausaha, atau ketrampilan-ketrampilan membuat home industri, menata ekonomi rumah tangga yang dapat dilakukan melalui pelatihan dan penyuluhan. Sedangkan perubahan perilaku yakni sikap hidup yang perlu diubah yang tentunya menghambat peningkatan kesejahteraan hidup; dan untuk pengorganisasian masyarakat yakni menempatkan masyarakat sebagai pelakunya

dalam kegiatan PLA (Participacy, Learning dan Action). Dalam PLA ini mereka diajak mulai dari perencanaan, kegiatan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan dan pelestarian. Melibatkan masyarakat sejak awal kegiatan memungkinkan mereka memiliki kesempatan belajar lebih banyak, yang tidak terlepas dari peran pendamping. Dari kegiatan LSM ini juga melatih masyarakat untuk tahu menabung dengan kegiatan simpan pinjam (SP), bertanggung jawab dalam program bergilir berupa sumur sehat, wc-nisasi, lantainisasi rumah sehat, tetapi juga kegiatan kursus Bahasa Inggris, sekolah taman kanak-kanak (STK), kelompok belajar calistung (baca, tulis, berhitung)-(pengalaman penulis sebagai ketua KSM mahiga tahun 1998-sekarang).

Dari seluruh kegiatan pendampingan yang dilakukan LSM ini sampai sekarang, ternyata cukup membawa pengaruh positif dalam pemahaman mereka tentang pemberdayaan itu, yang dapat mereka lakukan secara perorangan sekaligus kelompok, sehingga turut mendukung keterlibatan mereka dalam kegiatan gerejawi dan kemasyarakatan, meskipun belum terjadi secara menyeluruh karena belum semua terlibat langsung dalam kegiatan LSM ini.

Seluruh anggota jemaat akan mengalami perubahan, ketika kegiatan sosial seperti ini dapat diperhatikan atau dilakukan oleh gereja, karena sejauh ini istilah melayani atau pelayanan hanyalah bersangkutan paut dengan yang ritual saja, sehingga pelayanan tidak pernah menjadi pelayanan sosial yang menjangkau masyarakat luas (Singgih 1997, 94).

Inilah kendala yang masih harus diupayakan dalam kehidupan beragama dan bergereja dalam membentuk generasi profesional mandiri yang berwawasan sosial atau peduli dengan situasi sosial yang ada sebagai salah satu tugas pengutusan gereja untuk memberitakan injil Yesus Kristus yang merupakan berita kesukaan yang menyangkut keseluruhan kehidupan makhluk yang tidak hanya kelak di surga, tetapi juga sekarang ini : Namun persoalannya terletak pada

siapa yang memulai? Inilah yang masih merupakan pekerjaan rumah bagi GKLB Maranatha Bombon.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab sehingga pemberdayaan ekonomi jemaat kurang mendapat perhatian dari pihak gereja, yakni sebagai berikut: *Pertama*, belum adanya tindakan proaktif dari gereja dalam hal ini majelis jemaat, dan lebih cenderung bersikap pasif, tergantung dari pihak sinode dan pasrah pada keadaan yang ada di jemaat; *Kedua*, belum adanya kemauan dan keberanian untuk melakukan perubahan ke arah pengembangan yang diatur dalam perencanaan, pengorganisasian, bimbingan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang bertitik tolak dari Firman; *Ketiga*, adanya keraguan dalam memulai sesuatu yang baru dalam jemaat karena takut mendapat kritikan dari warga jemaat.

Dari beberapa jawaban yang ada sekaligus beberapa faktor yang menjadi penyebab kurang diperhatikannya pemberdayaan ekonomi inilah, yang membuat gereja belum dan tidak mengalami perubahan dalam pembangunan rohani dan ekonomi secara berkelanjutan, tetapi hanya akan terjadi berdasarkan kegiatan dan kemampuan melakukan pekerjaan mereka sendiri sesuai dengan musim pasang surut yang tentunya turut mempengaruhi gereja dalam mewujudkan panggilannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Artanto, Widi. 1997. *Menjadi Gereja Misioner*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Barth, M.C., dan B.A. Pareira. 1984. *Tafsiran Alkitab : Pembimbing kepada Mazmur I / M.C. Barth dan B.A. Pareira*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Campbell-Nelson, John. 1995. *Mengupayakan Misi Gereja yang Kontekstual*. Perhimpunan Sekolah-sekolah Theologia di Indonesia.
- Ciputra. 2007. *Pentingnya Kewirausahaan dan Pendidikan Tinggi dan Pemecahan Masalah Bangsa*. Yayasan Ciputra Entrepreneur.

- Darmaputera, Eka. 2001. *Bisnis, Ekonomi, dan Penatalayan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Guthrie, Donald. 1982. *Tafsiran Alkitab Masa kini I*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- . 1985. *Tafsiran Alkitab Masa Kini 2*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- . 2006. *Tafsiran Alkitab Masa Kini 3*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF.
- Jonge, Christian De. 1990. *Menuju Keesaan Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Kobong, Th. 1997. *Iman dan Kebudayaan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Koentjaraningrat. 1982. *Masalah-masalah Pembangunan Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES.
- Langido, Seprialince, Ermin Alperiana Mosooli, dan Leo Mardany Ruindungan. 2022. “Dampak Persembahan Sukarela Bagi Jemaat Miskin Di Gpibk Jemaat Kalvari Sabang.” *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 4, no. 1 (Juni): 82–103. <https://doi.org/10.35909/VISIODEI.V4I1.283>.
- Lintong, Mona, Ermin Alperiana Mosooli, Leo Mardani Ruindungan, dan Lefran Lefran. 2021. “Pendidikan Kewirausahaan Bagi Mahasiswa Program Studi Teologi STT Star’s Lub Untuk Kemandirian Finansial Gereja.” *VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 2 (Desember): 217–37. <https://doi.org/10.35909/VISIODEI.V3I2.240>.
- Mandaru, Hortensius. 1992. *Solidaritas Kaya-Miskin Menurut Lukas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pasande, Purnama, dan Ezra Tari. 2019. “Peran Gereja Dalam Pengembangan Program Kewirausahaan Di Era Digital.” *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 1: 38–58.
- Roeroe, W.A. 2005. *Dewan Gereja-Gereja Sedunia dan Jemaat GMIM Leilem Wilayah Sonder*. UKIT Press.
- Singgih, Emanuel Gerrit. 1997. *Reformasi dan Transformasi Pelayanan Gereja Menyosong Abad ke-21*. Yogyakarta: Kanisius.
- Siwu, Richard A. D. 2000. *Kebenaran Memerdekakan*. Tomohon: Lembaga Telaah Agama dan Keagamaan.
- . 2004. *Penugasan Agung*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Stott, John. 1996. *Isu-Isu Global Menantang Kepemimpinan Kristian*. 3 ed. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF.
- Verkuyl, J. 2012. *Etika Kristen : bagian umum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Winarno, Surahmat. 1972. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: CV Narsito.